

COURS EN LIGNE OU HYBRIDE

LEXIQUE

FORMATION À DISTANCE EN LIGNE

Dispositif numérique d'enseignement-apprentissage qui utilise un ensemble de **moyens technopédagogiques** organisés pour atteindre les cibles de formation d'un programme d'études ou d'une activité pédagogique tout en offrant à l'étudiante ou à l'étudiant une **flexibilité de lieu** ou une **flexibilité de temps**.

HYBRIDE

Formation composée d'activités pédagogiques qui combinent, en proportions variables, des séances en **présence**, ainsi que des séances à **distance**.

SYNCHRONES

Les étudiantes et étudiants sont connectés en **simultané** pour une activité de formation en temps réel, comme en webconférence ou en clavardage.

ASYNCHRONES

Les étudiantes et étudiants réalisent les activités au moment qui leur convient (à l'intérieur de la plage de quelques jours ou semaines accordée pour ce faire).

COMODAL

Activité de formation en présentiel avec diffusion simultanée à un groupe se trouvant à distance par webconférence.

PRÉSENCE

Présence physique en classe ou dans un autre local sur le campus. Le présentiel peut être **enrichi** par le recours aux outils technologiques pour dynamiser l'enseignement ou l'apprentissage

Références:

- Université de Sherbrooke. (2019). *Règlement des études*.
- Crédits images: Freepik sur [Flaticon.com](https://www.flaticon.com)